

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 124-135.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):124-135.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 342.552:336.143
<https://doi.org/>

НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Марина Витальевна Егорова

Министерство финансов Донецкой Народной Республики, Донецк, ДНР, Россия,
bomedd@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-0060-8251>

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности интеграции новых субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей – в единую систему органов государственной власти Российской Федерации на протяжении переходного периода 2023-2025 годов. В ходе исследования проведён сравнительный обзор созданных муниципальных образований по городским и муниципальным округам в разрезе новых субъектов Российской Федерации. Выявлены определённые сходства и отличия созданных органов исполнительной власти согласно принятым указам высших должностных лиц регионов. На основе использования возможностей цифровизации бюджетных процедур представлены сравнительные характеристики количественных показателей действующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, казённых, бюджетных и автономных учреждений по новым регионам. По результатам проведённого анализа сделан акцент на общем количестве унитарных предприятий и иных неучастников бюджетного процесса в разрезе новых субъектов, находящихся на казначейском сопровождении и имеющих открытые лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства.

Ключевые слова: новые субъекты Российской Федерации, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, структура органов исполнительной власти, муниципальные образования, главные распорядители бюджетных средств, казённые учреждения, бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия, казначейское сопровождение

Для цитирования: Егорова М. В. Новые субъекты Российской Федерации: особенности структуры органов исполнительной власти // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 124-135. <https://doi.org/>

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

NEW REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION: FEATURES OF THE STRUCTURE OF EXECUTIVE AUTHORITIES

Marina V. Egorova

Ministry of Finance of the Donetsk People's Republic, Donetsk, DPR, Russia,
bomedd@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-0060-8251>

Abstract. The article considers some features of the integration of new regions of the Russian Federation – the Donetsk People's Republic, the Lugansk People's Republic, Zaporozhie Region and Kherson region – into a single system of state authorities of the Russian Federation during the transition period of 2023-2025. The study conducted a comparative review of the created municipalities by urban and municipal districts in the context of new regions of the Russian Federation. Certain similarities and differences between the created authorities were identified in accordance to the adopted decrees of the highest officials of the regions. Comparative characteristics of the quantitative indicators of the current state authorities and local governments, state, budgetary and autonomous institutions in the new regions are presented on the basis of digitalization of budgetary procedures. According to the results of the analysis, the total number of unitary enterprises was noted, also other non-participants in the budgetary process in the context of new regions, which are on treasury support and have opened personal accounts in the territorial bodies of the Federal Treasury were mentioned.

Keywords: new regions of the Russian Federation, Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, Zaporozhie Region, Kherson Region, structure of executive authorities, municipalities, main administrators of budgetary funds, state institutions, budgetary institutions, autonomous institutions, unitary enterprises, treasury support

For citation: Egorova M. V. New regions of the Russian Federation: features of the structure of executive authorities // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):124-135. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

На сегодняшний день на территории новых субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей – проводятся соответствующие мероприятия в рамках переходного периода, установленного до 1 января 2026 года, на протяжении которого регулируются вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, а также в систему органов государственной власти Российской Федерации. Создание новых исполнительных органов власти, органов местного самоуправления в рамках требований и нормативов действующих правовых актов Российской Федерации в данной сфере позволит основательно войти в единую систему публичной власти, распределить зоны полномочий и ответственности между органами власти, обеспечить их качественное взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения новых субъектов. Изучение сходств и отличий систем и структур исполнительных органов новых регионов, особенностей формирования сети бюджетополучателей откроет дополнительные возможности в совершенствовании построения государственного сектора на основе приобретённого опыта других регионов.

Цель и задачи исследования

Цель данного исследования – выявить и проанализировать особенности структуры органов исполнительной власти в новых субъектах Российской Федерации.

Задачами исследования являются сравнительный анализ созданных органов исполнительной власти в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, а также изучение отдельных характеристик сети организаций и учреждений, получающих средства из бюджетов новых субъектов Российской Федерации.

Методы исследования

В рамках исследования структуры исполнительных органов новых субъектов Российской Федерации, их подведомственных учреждений и организаций методологическую базу составили специальные методы исследования, такие как анализ теоретических источников по проблеме исследования, сравнительный анализ, а также общие методы (анализ, синтез и обобщение).

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время в целях интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную, а также в правовую системы Российской Федерации в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях был принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих ключевые моменты переходного периода.

Одними из таких документов стали указы высших должностных лиц новых субъектов, определяющие систему и структуру исполнительных органов власти, а именно: Указ врио Главы Донецкой Народной Республики от 13 апреля 2023 года № 119 [1], Указ врио Главы Луганской Народной Республики от 30 марта 2023 года № УГ-270/23 [2], Указ врио губернатора Запорожской области от 29 марта 2023 года № 33-у [3], Указ губернатора Херсонской области от 29 октября 2024 года № 113-у [4].

В целом, систему исполнительных органов новых регионов представляют Глава (Губернатор), Правительство, администрация Главы и Правительства (администрация Главы, администрация Губернатора и Правительства), представительства, министерства, комитеты, инспекции, службы, управления, департаменты, агентства.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Запорожской области общее количество исполнительных органов составляет 29 органов власти для каждого субъекта, в Херсонской области – 31, что на 2 исполнительных органа больше, чем в других новых регионах Российской Федерации. В таблице 1 систематизирована структура исполнительных органов власти новых регионов.

Таблица 1 – Структура исполнительных органов власти новых регионов

(составлено на основе [1], [2], [3], [4])

Table 1 – Structure of the executive authorities of the new regions

(compiled on the basis of [1], [2], [3], [4])

Исполнительный орган власти	Донецкая Народная Республика	Луганская Народная Республика	Запорожская область	Херсонская область
Правительство	1	1	1	1
Администрация	1	1	1	1
Министерство	16	18	16	17
Комитет	5	3	3	–
Инспекция	2	1	1	–
Управление	2	2	4	7
Представительство	2	1	2	2
Служба	–	2	1	3
Всего	29	29	29	31

Исходя из представленной таблицы 1, можно отметить, что в Донецкой Народной Республике отсутствуют такие органы исполнительной власти, как службы, а в Херсонской области – комитеты и инспекции. При этом в Донецкой Народной Республике служба, как вид исполнительного органа, утверждена указом врио Главы Республики [1], а в Херсонской области комитеты и инспекции как виды исполнительных органов управления отсутствуют в соответствующем Указе Губернатора [4].

Далее проанализированы некоторые сходства и отличия в структуре и организации деятельности исполнительных органов власти новых субъектов Российской Федерации¹.

Во всех четырёх новых регионах в структуре исполнительных органов власти утверждены следующие министерства, курирующие отраслевые направления деятельности:

- Министерство здравоохранения;
- Министерство образования и науки;
- Министерство культуры;
- Министерство финансов;
- Министерство экономического развития;
- Министерство промышленности и торговли;
- Министерство молодёжной политики;
- Министерство имущественных и земельных отношений;

Министерство труда и социальной защиты (Донецкая Народная Республика, Херсонская область), Министерство труда и социальной политики (Луганская Народная Республика, Запорожская область);

Министерство спорта и туризма (Донецкая Народная Республика, Запорожская область), Министерство спорта (Луганская Народная Республика, Херсонская область);

Министерство природных ресурсов и экологии (Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская область), Министерство природы, экологии и недропользования (Запорожская область);

Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики (Запорожская область), Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Луганская Народная Республика), Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (Донецкая Народная Республика), Министерство агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства (Херсонская область);

Министерство транспорта (Донецкая Народная Республика), Министерство инфраструктуры и транспорта (Луганская Народная Республика), Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры (Запорожская область), Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры (Херсонская область);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (Донецкая Народная Республика, Херсонская и Запорожская области), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Луганская Народная Республика);

Министерство топливно-энергетического комплекса (Херсонская область), Министерство энергетики (Запорожская область), Министерство угля и энергетики (Донецкая Народная Республика), Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности (Луганская Народная Республика);

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи (Донецкая Народная Республика), Министерство цифрового

¹ Проведённый анализ сходств и отличий в структуре деятельности исполнительных органов власти сформирован на основе принятых в новых субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов [1-4] (по состоянию на 01.04.2025).

развития, связи и массовых коммуникаций (Луганская Народная Республика, Запорожская область), Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций (Херсонская область).

В Луганской Народной Республике также созданы Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство юстиции, которые отсутствуют в трёх других субъектах, при этом в Донецкой Народной Республике вопросы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций координирует орган исполнительной власти в статусе комитета – Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Отдельного внимания заслуживают созданные на территориях новых субъектов представительства, которые, выступая органами исполнительной власти и находясь за пределами субъекта, обеспечивают постоянное и оперативное взаимодействие конкретного региона с федеральными государственными органами и (или) с другими субъектами Российской Федерации. Результатом такой работы является развитие взаимовыгодного сотрудничества, установление деловых связей, а также представление интересов жителей конкретного субъекта и его муниципальных образований. Так, в Донецкой Народной Республике функционируют представительства в городе Москве и в городе Санкт-Петербурге, в Запорожской области – в городе Москве и в Республике Крым, в Херсонской области – при Правительстве Российской Федерации и в Республике Крым, в Луганской Народной Республике действует одно представительство в городе Москве.

В процессе анализа выявлены некоторые отличия по новым субъектам Российской Федерации в части обеспечения полномочий по реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиков, разработки и утверждения методических материалов в данном направлении. В Луганской Народной Республике и Запорожской области указанные полномочия исполняют отдельные исполнительные органы – Комитет конкурентной политики и Комитет по регулированию контрактной системы и ценообразованию соответственно. В Донецкой Народной Республике данные функциональные полномочия отнесены к ведению Министерства финансов [5], в Херсонской области – к ведению Министерства экономического развития [6].

Реализация функции финансового контроля в новых субъектах Российской Федерации имеет также отдельные отличия. В частности, в Луганской Народной Республике полномочия по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контроля за соблюдением норм действующего законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, контроля за достоверностью отчётов об использовании бюджетных средств, а также проведению ревизий и проверок возложены на службу финансового-бюджетного контроля [7]. В Херсонской области аналогичные функции выполняет служба финансового надзора [8]. В Донецкой Народной Республике органом, осуществляющим полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, выступает Министерство финансов [5]. В Запорожской области таким органом определена Администрация Губернатора и Правительства [3].

Разные подходы в новых регионах применяются в части реализации полномочий в сфере занятости населения и защиты от безработицы. В Запорожской и Херсонской областях указанные направления координируют Комитет по занятости населения и Служба занятости населения соответственно. В Донецкой и Луганской Народных Республиках полномочиями по регулированию вопросов содействия занятости населения, трудовой миграции и защиты от безработицы наделены Министерство труда

и социальной защиты населения [9], Министерство труда и социальной политики [10] соответственно.

По-разному построена работа в сфере архивного дела и документационного обеспечения, осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, а именно: в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области функции по реализации данных полномочий возложены на отдельные исполнительные органы власти – Комитет по архивному делу и документационному обеспечению, Архивную службу, Службу по делам архивов и документационного обеспечения соответственно. В Херсонской области работа по осуществлению комплектования, учёта, хранения и использования архивных документов закреплена за Государственным архивом, который является государственным учреждением и не относится к органам исполнительной власти [11].

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение/расторжение брака, удочерение/усыновление и другое) в новых субъектах также имеет отдельные особенности. В Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях указанными полномочиями наделены отдельные управления записи актов гражданского состояния. В Луганской Народной Республике деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляет Министерство юстиции [12].

Рассмотрев структуру исполнительных органов власти новых регионов, важно, на наш взгляд, дополнить проведённый анализ показателями муниципальных образований. Так, на территории Донецкой Народной Республики образовано 11 городских и 10 муниципальных округов, на территории Луганской Народной Республики – 11 городских и 17 муниципальных округов, в Запорожской области – 3 городских округа и 13 муниципальных округов, в Херсонской области – 1 городской округ и 13 муниципальных округов. Таким образом, наибольшее количество округов создано в Луганской Народной Республике (28 округов), наименьшее – в Херсонской области (14 округов)² (рисунок 1).

Рисунок 1 – Муниципальные образования в новых субъектах Российской Федерации
Figure 1 – Municipalities in the new constituent entities of the Russian Federation

² Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». Регионы Российской Федерации (информация представлена по состоянию на 01.04.2025). 2025. URL: <https://budget.gov.ru/Регионы>.

Однако более полную картину о количестве бюджетополучателей в новых регионах Российской Федерации можно получить, рассмотрев данные о сети участников и неучастников бюджетного процесса. В целом, сеть организаций, получающих средства из конкретного бюджета субъекта, представлена систематизированной информацией о таких учреждениях и организациях, отображаемой в реестре участников бюджетного процесса, также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, размещённой в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»).

При этом ГИИС «Электронный бюджет», выступая масштабным общероссийским комплексом управления общественными финансами, предоставляет в свободном доступе разностороннюю информацию о бюджетном процессе и позволяет получать данные в актуальном режиме для всех граждан Российской Федерации [13].

В первую очередь целесообразно рассмотреть принципиальные отличия включённых в сеть бюджетополучателей, которым предоставляются бюджетные средства, а именно: органов государственной власти, органов местного самоуправления, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, а также казённых, бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий, иных неучастников бюджетного процесса.

Итак, основное отличие главных распорядителей бюджетных средств заключается в том, что эти организации напрямую получают средства из бюджета и наделены правом распределения полученных средств между своими подведомственными учреждениями. К главным распорядителям бюджетных средств отнесены, как уже было отмечено, органы государственной власти, органы местного самоуправления, также в данную категорию могут включаться наиболее значимые учреждения сферы здравоохранения, культуры, науки, образования.

Казённые учреждения, выступая государственными или муниципальными учреждениями, создаются для оказания соответственно государственных или муниципальных услуг, исполнения государственных или муниципальных функций для реализации полномочий органов власти.

Бюджетные и автономные учреждения, являясь некоммерческими организациями, предназначены для выполнения работ и предоставления услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления в сферах здравоохранения, культуры, науки, образования, социальной защиты, занятости населения, туризма, спорта и других. Отличие автономных учреждений от бюджетных заключается в том, что автономные учреждения не должны согласовывать свои действия с государственным или муниципальным органом. Созданный при автономном учреждении наблюдательный совет предоставляет разрешения на крупные сделки и сделки с недвижимостью.

Что же касается унитарных предприятий и иных неучастников бюджетного процесса, то к ним относятся унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и юридические лица, получающие субсидии, бюджетные инвестиции из соответствующего бюджета.

По общему количеству функционирующих главных распорядителей бюджетных средств, как на уровне субъекта, так и на уровне муниципальных образований, лидирующую позицию занимает Донецкая Народная Республика, в которой главными распорядителями выступают 183 организации. В Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях этот показатель составляет 114, 78 и 68 организаций соответственно (рисунок 2)³.

³ Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (информация на рисунках 2-7 представлена по состоянию на 01.04.2025). 2025. URL: <https://budget.gov.ru/Бюджет/Расходы/Реестр-участников-и-неучастников-бюджетного-процесса>.

Рисунок 2 – Количественные показатели главных распорядителей бюджетных средств в новых субъектах Российской Федерации
 Figure 2 – Quantitative indicators of the main managers of budget funds in the new constituent entities of the Russian Federation

По количеству казённых учреждений Донецкая Народная Республика также значительно опережает иные субъекты, насчитывая 795 таких учреждений. При этом количество казённых учреждений в каждом из других регионов составляет менее 100 единиц (рисунок 3).

Рисунок 3 – Количественные показатели казённых учреждений в новых субъектах Российской Федерации
 Figure 3 – Quantitative indicators of state-owned institutions in the new constituent entities of the Russian Federation

По бюджетным учреждениям Луганская Народная Республика имеет наибольшее количество указанных организаций, что на 129 единиц больше, чем в Донецкой Народной Республике. В Запорожской и Херсонской областях такой показатель составляет 400 и 319 единиц соответственно (рисунок 4).

Рисунок 4 – Количественные показатели бюджетных учреждений в новых субъектах Российской Федерации
Figure 4 – Quantitative indicators of budgetary institutions in the new constituent entities of the Russian Federation

В отношении автономных учреждений ситуация по регионам несколько иная. В Донецкой и Луганской Народных Республиках такой тип учреждений, как автономные учреждения, отличающиеся, как уже отмечалось ранее, своей большей самостоятельностью, вообще не функционируют. В Запорожской и Херсонской областях количество таких учреждений также достаточно невелико – 5 и 16 учреждений соответственно (рисунок 5).

Рисунок 5 – Количественные показатели автономных учреждений в новых субъектах Российской Федерации
Figure 5 – Quantitative indicators of autonomous institutions in the new constituent entities of the Russian Federation

Отдельно рассмотрим количественные показатели по унитарным предприятиям и иным неучастникам бюджетного процесса. Наибольшее количество таких организаций включено в сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, Донецкой Народной Республики – 249 единиц. В Луганской Народной Республике указанных предприятий и организаций насчитывается 104 единицы, в Запорожской и Херсонской областях – 50 и 30 единиц соответственно (рисунок 6).

Рисунок 6 – Количественные показатели унитарных предприятий и иных неучастников бюджетного процесса в новых субъектах Российской Федерации
Figure 6 – Quantitative indicators of unitary enterprises and other non-participants of the budget process in the new constituent entities of the Russian Federation

Этот показатель также демонстрирует достаточно значительное количество юридических лиц на территории Донецкой Народной Республики, получающих средства из бюджета и открывших соответствующие лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике в целях реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств. Контрольные мероприятия за расходованием средств бюджетов в рамках реализации данного института в последнее время являются приоритетным направлением целевого и качественного использования средств, выделенных неучастникам бюджетного процесса [14].

В целом, можно отметить, что на долю Донецкой Народной Республики приходится почти половина бюджетополучателей, созданных и осуществляющих свою деятельность на территории новых субъектов Российской Федерации, а именно 47 %. В Луганской Народной Республике процент организаций и учреждений от общего их количества по четырём новым регионам составляет 33 %, в Запорожской области – 11 %, в Херсонской – 9 % (рисунок 7).

Вместе с тем, согласно проведённому анализу, общее количество действующих организаций и учреждений, созданных и функционирующих на территории новых субъектов, составляет 3 % (5 642 ед.) от общего количества организаций и учреждений всех регионов и муниципальных образований Российской Федерации (183 054 ед.).

Рисунок 7 – Сравнительный количественный анализ бюджетополучателей в разрезе новых субъектов Российской Федерации
Figure 7 – Comparative quantitative analysis of budget recipients by new constituent entities of the Russian Federation

Выводы

В современных условиях становления и развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с уверенностью можно сказать, что в новых субъектах Российской Федерации проведён ряд необходимых мероприятий, направленных на интеграцию в единую систему публичной власти Российской Федерации. Созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на территории указанных регионов органы власти, казённые, бюджетные и автономные учреждения полнофункционально работают в едином правовом поле России, используя нормативно установленные правила и стандарты, применяемые другими субъектами Российской Федерации. При этом включение вновь созданных бюджетополучателей новых субъектов в ГИИС «Электронный бюджет» с соблюдением общепринятых требований свидетельствует о полномасштабной интеграции новых субъектов в единое цифровое пространство Российской Федерации.

Список источников

1. О системе и структуре исполнительных органов Донецкой Народной Республики. Указ врио Главы Донецкой Народной Республики от 13.04.2023 № 119. 2025. URL: https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_119_13042023.pdf.
2. О системе и структуре исполнительных органов Луганской Народной Республики. Указ врио Главы Луганской Народной Республики от 30.03.2023 № УГ-270/23. 2025. URL: https://xn--80aafc4bdoy.xn--p1ai/documents/bank/Ukaz_Glavi_Luganskoi_Narodnoi_Respubliki_%22O_sisteme_i_strukture_ispolnitelnikh_organov_Luganskoi_Narodnoi_Respublik_i%22?id=1237.
3. О системе и структуре исполнительных органов Запорожской области и о создании администрации Губернатора и Правительства Запорожской области. Указ врио Губернатора Запорожской области от 29.03.2023 № 33-у. 2025. URL: <https://gubernator.zo.gov.ru/docs/show/396>.
4. О системе и структуре исполнительных органов Херсонской области. Указ Губернатора Херсонской обл. от 29.10.2024 № 113-у. 2025. URL: <https://khogov.ru/wp-content/uploads/2024/10/113-u-24.pdf>.
5. Об образовании (о создании) Министерства финансов Донецкой Народной

Республики. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 24.12.2024 № 762. 2025. URL: https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N762_24122024.pdf.

6. Об образовании Министерства экономического развития Херсонской области. Указ Губернатора Херсонской области от 24.03.2024 года № 50-у. 2025. URL: <https://khogov.ru/wp-content/uploads/2024/10/50-u-23.pdf>.

7. Об утверждении Положения о Службе финансово-бюджетного контроля Луганской Народной Республики. Указ Главы Луганской Народной Республики от 24.10.2023 № УГ-693/23. 2025. URL: <https://sfbklnr.ru/page/static/cf2d1f55-2dff-438b-93de-94a47e8b5579>.

8. Об образовании Службы финансового надзора Херсонской области. Указ врио Губернатора Херсонской обл. от 22.06.2023 № 17-у. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <https://khogov.ru/wp-content/uploads/2024/02/17-u.pdf>.

9. Об образовании (о создании) Министерства труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 13.12.2024 № 690. 2025. URL: https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N690_13122024.pdf.

10. Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной политики Луганской Народной Республики. Указ Главы Луганской Народной Республики от 15.06.2023 N УГ-77/23. 2025. URL: <https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fmintrud.lpr-reg.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D5070%26viewonline%3D1>.

11. Об архивном деле в Херсонской области. Закон Херсонской области от 29.01.2024 № 24-ЗХО. 2025. URL: <https://khogov.ru/wp-content/uploads/2024/02/ob-arhivnom-dele.pdf>.

12. Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Луганской Народной Республики. Указ Главы Луганской Народной Республики от 06.03.2025 № УГ-235/25. 2025. URL: <https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fminjust.lpr-reg.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D130%26viewonline%3D1>.

13. Шибанова А. А. Единая информационная система «Электронный бюджет» как инструмент цифровизации бюджетных правоотношений // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 2(96). С. 321-323. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2023-2-321-323>. EDN: ZLTEDQ.

14. Омельянович Л. А., Егорова М. В. Казначейское сопровождение целевых средств: практика новых субъектов Российской Федерации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 2, № 11(152). С. 132-141. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.11.02.013>. EDN: ZLZIBK.

Информация об авторе

М. В. Егорова – д-р экон. наук, начальник управления бюджетной методологии сводного реестра и повышения финансовой грамотности Минфина ДНР, SPIN-код: 4349-7381, AuthorID: 1173023.

Information about the author

M. V. Egorova – Dr. Sci. (Econ.), Head of the Budget Methodology Department of the Consolidated Register and Financial Literacy Improvement, Ministry of Finance of the DPR, SPIN: 4349-7381, AuthorID: 1173023.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.04.2025; одобрена после рецензирования 22.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 14.04.2025; approved after reviewing 22.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.